

О вероятных эффектах времени, как возможного результата изменения локального гравитационного потен- циала в ходе процессов неэлектромагнитного информационного воздействия

А.В. Каравайкин ¹

Уже более десяти лет наша лаборатория использует случайный процесс радиоактивного распада (РР) для регистрирования неэлектромагнитных информационных воздействий (НИВ), формируемых разработанным в нашей лаборатории устройством “НГК-ВЕГА” [1], [2]. Инженерно-конструкторские работы, связанные с модернизацией, усилением интенсивности НИВ данного устройства, показали преимущества этого метода детектирования. В начале текущего века уже первые эксперименты с использованием вышеназванного метода регистрации НИВ обнаружили эффект изменения дисперсии регистрируемого сигнала, характеризующего интенсивность процесса РР. Была показана возможность обнаружения НИВ, обусловленная как излучением неэлектромагнитной информации (НИ) в пространство, так и поглощением её, выраженная в соответствующем сокращении или увеличении параметра дисперсии регистрируемого сигнала.

Усиление НИВ устройства “НГК-ВЕГА” способствовало обнаружению новых эффектов, в числе которых и изменение интенсивности процесса РР, проявлявшегося, в зависимости от знака воздействия, в росте или сокращении скорости счета рецептора. Усиление интенсивности внешнего НИВ отражалось в соответствующем изменении интенсивности процесса РР того или иного знака. Причем излучение в пространство НИ вызывало снижение дисперсии, с соответствующим усилением радиоактивности, и наоборот, поглощение из пространства НИ устройством “НГК-ВЕГА” приводило к обратному результату, увеличению дисперсии регистрируемого сигнала и ослаблению радиоактивности различных используемых радиоактивных источников. Эти зависимости соблюдались даже в тех случаях, если НИВ осуществлялось не на источники радиоактивного излучения, а выполнялось в фоновых условиях, относительно естественного радиоактивного фона. Позже было показано, что НИВ устройство “НГК-ВЕГА”

оказывает влияние именно на процесс РР, а не на рецептор радиоактивного излучения [3]. Ниже приведены типичные примеры НИВ устройства “НГК-ВЕГА” на случайный процесс РР. Так, рисунки 1 и 2 демонстрируют эффект увеличения радиоактивности минерала красного гранита с соответствующим снижением дисперсии регистрируемого сигнала под излучением НИ устройства “НГК-ВЕГА”, на рисунках 3, 4 показана противоположная картина результата НИВ.

Опираясь на работы [4], [5], в которых указывалось на общую природу гравитационных и неэлектромагнитных взаимодействий, следовало предположить о возможности получения локальных гравитационных эффектов вблизи устройств, генерирующих неэлектромагнитные информационные процессы и обладающих для этого достаточной интенсивностью внешнего воздействия.

НИВ относятся к классу высокопроникающих взаимодействий, что значительно осложняет технологию получения достоверной информации, характеризующей некоторые физические параметры рецепторов. Поэтому использование в этой области общепринятых методов и классических подходов детектирования, с использованием специально разработанных для этих целей стандартных научных электротехнических или механических приборов и систем, может быть интерпретировано как сомнительное. Именно с такой проблемой и столкнулись мы при обнаружении изменений гравитационного потенциала данной области пространства под НИВ. Учитывая тот факт, что НИВ изменяют энтропию пространства, сложно трактовать измеряемый параметр (призванный характеризовать величину гравитации), вызванный изменением энтропии прибора, например, электропроводности, как “чистое” измерение гравитационного потенциала. В качестве примера, рассмотрим электрические весы, основным рабочим элементом которых является пьезоэлемент, НИВ способно изменить его энтропию, следовательно, все дальнейшие измерения совершенно справедливо следует считать некорректными. Или пружинные весы.

¹ Лаборатория неэлектромагнитной кибернетики “ВЕГА”, karavaykin@mail.ru.

Рис. 1. Регистрируемый сигнал, представляющий собой временной ряд событий - промежутков времени набора рецепторной системой строго заданного числа регистрируемых радиоактивных частиц. Вертикальными линиями отмечен участок НИВ устройства "НГК-ВЕГА".

Рис. 2. Относительная дисперсия регистрируемого сигнала. Вертикальными линиями отмечен участок НИВ устройства "НГК-ВЕГА".

Рис. 3. Регистрируемый сигнал, представляющий собой временной ряд событий - промежутков времени набора рецепторной системой строго заданного числа регистрируемых радиоактивных частиц. Вертикальными линиями отмечен участок НИВ устройства "НГК-ВЕГА".

Рис. 4. Относительная дисперсия регистрируемого сигнала. Вертикальными линиями отмечен участок НИВ устройства "НГК-ВЕГА".

Рис. 5. Регистрируемый сигнал, представляющий собой временной ряд событий - промежутков времени набора рецепторной системой строго заданного числа регистрируемых радиоактивных частиц. Вертикальными линиями отмечен участок НИВ устройства "НГК-ВЕГА".

НИВ приводит к изменению энтропии основного рабочего узла – пружины, очевидно, что и в этом случае нельзя доверять результатам взвешивания. Конечно, возможно облучать эталонный грузик до взвешивания, но не следует забывать про эффект последствия или фантомный эффект, который, к слову сказать, усиливается при увеличении интенсивности самого исходного НИВ. Как видим, задача достаточно сложная. Сейчас преждевременно говорить о величинах изменения гравитации вблизи устройства "НГК-ВЕГА", необходимы детальные исследования.

Альберт Эйнштейн описал взаимосвязь гравитации и времени. В соответствии с его теорией, ход времени зависит от локального гравитационного потенциала данной точки пространства [6]. Если неэлектромагнитные генерирующие устройства способны излучать или поглощать из пространства гравитацию, изменяя этим локальный гравитационный потенциал (это возможно лишь в случае, если гравитация вид НИВ), то вблизи подобных технических устройств помимо гравитационных эффектов просто обязаны регистрироваться и эффекты времени – замедления и ускорения темпа его течения. Безусловно, решающим здесь является вопрос об интенсивности, с которой подобные неэлек-

Рис. 6. Относительная дисперсия регистрируемого сигнала. Вертикальными линиями отмечен участок НИВ устройства “НГК-ВЕГА”.

ромагнитные генераторы способны производить такие НИВ.

Вновь мы сталкиваемся с проблемой регистрации конкретной физической величины под высокопроницающим НИВ. Очевидно, что часы разнообразных типов могут различно реагировать на изменения гравитационного потенциала. Наибольшей чувствительностью, в этом смысле, должны обладать маятниковые часы, в силу того, что гравитационным потенциал и определяет собой величину ускорения свободного падения. А минимальной чувствительностью, в соответствии с ожиданиями академической науки, якобы обладают атомные часы. Мучительные, долгие поиски возможного “чистого” метода детектирования эффектов времени привел нас действительно к неожиданному результату. Что, если многолетнее регистрирование изменения интенсивности случайного процесса РР как результата внешнего НИВ и есть косвенная фиксация изменения темпа хода времени? Ускорение или замедление хода времени должно как следствие приводить к изменению периода (времени) полураспада различных изотопов, а изменение времени полураспада ведёт к изменению их радиоактивности. Таким образом, регистрация изменения скорости счета рецептора или изменение интенсивности процесса РР является проявлением изменения темпа хода времени в данной локальной области эксперимента, вызванного, в свою очередь, изменением локального гравитационного потенциала. Если это так, то НИВ генератора “НГК-ВЕГА”, работающего в режиме поглощения из пространства НИ, должно приводить к эффекту замедления темпа хода времени в данной локальной пространственной области, а противоположное по знаку НИВ – к его ускорению. Замедление темпа хода времени в процессах РР должно обнаруживаться как снижение радиоактивности, поскольку за единицу времени будет фиксироваться меньшее число радиоактивных частиц. Соответственно, противоположное НИВ должно вызывать обратные эффекты времени. Именно это мы и наблюдаем!

Существуют и косвенные экспериментальные данные, свидетельствующие в пользу гипотезы об эффек-

тах времени как причине снижения радиоактивности вследствие НИВ. На рисунках 5, 6 представлены результаты эксперимента НИВ на процесс РР. Характер НИВ в данном случае полностью соответствовал эксперименту, графически изображенному на рисунках 1 и 2, однако обращает на себя внимание факт отсутствия изменения интенсивности процесса РР на участке воздействия, несмотря на значительное сокращение на нем параметра дисперсии. Действительно, удивляет то, что на рисунке 6 дисперсия на участке НИВ значительно ниже аналогичного участка рисунка 2, а это показатель интенсивности процесса НИВ, в то же время изменений скорости счета рецептора, а значит и изменений радиоактивности не наблюдается! Можно сделать однозначный вывод, что НИВ в данном случае не привело к изменению интенсивности процесса РР, следовательно, и эффектов времени. Объяснение этого явления кроется в способности электрического тока переносить неэлектромагнитную информацию или в информационных свойствах электричества. В данном случае неэлектромагнитный генератор “НГК-ВЕГА” был подключен к электрической цепи, подвергавшейся постоянной информационной накачке и не испытывал недостатка потенциала НИВ. В этом заключается основное отличие от эксперимента с обнаруженным изменением интенсивности процесса РР, в котором устройство “НГК-ВЕГА” было подключено к источнику тока, несущего на себе фоновые неэлектромагнитно-информационные параметры. Такой источник тока не был способен обеспечить установленную интенсивность неэлектромагнитного воздействия, благодаря чему генератор, испытывая неэлектромагнитно-информационный “голод”, излучал в пространство всю содержащуюся в питающей его электрической цепи неэлектромагнитную информацию, включая и гравитационную его составляющую.

Легко проследить на рисунке 1 в зоне НИВ постоянное снижение изменения интенсивности процесса РР, что в свете вышесказанного указывает на некоторое конечное значение гравитационной информации в веществе. Вероятно, наша планета формирует некоторый, имеющий неэлектромагнитную природу, гравитационный параметр, этот процесс характеризуется конкретным значением скорости передачи такой информации веществу на её поверхности, тогда для получения локальных гравитационных эффектов необходимо иметь неэлектромагнитное генерирующее устройство с интенсивностью воздействия, превышающей аналогичный параметр, навязываемый веществу нашей планеты. Благодаря достижению такой интенсивности неэлектромагнитного воздействия и удалось обнаружить изменение скорости счета рецептора, фактически получить гравитационный эффект.

Следует сделать однозначный вывод о том, что изменение дисперсии случайного процесса РР является следствием внешнего неэлектромагнитного воздействия, а изменение его интенсивности объясняется эффектами времени, вызванными гравитационными

аномалиями.

Окружающий нас космос способен предоставить экспериментальную площадку для изучения замедления времени вблизи гравитационных исполинов, таких как черные дыры, например. Обратный ему эффект времени можно исследовать, только применяя искусственные неэлектромагнитные генерирующие устройства, трудно себе даже представить космический объект, излучающий гравитацию, такое могло произойти только в случае разделения какого либо космического тела, отрыва его части, теоретически только взрыв способен оказать такое воздействие...

Возможность получать в условиях лаборатории эффекты времени и гравитации выглядит на первый взгляд наивно... Именно с идеей дискуссии на эту тему я и обратился с письмом в редакцию журнала. Мнение на эту тему коллег по цеху неопределимо, а теоретическое осмысление экспериментальных данных НИИВ, полученных за последние годы, действительно назрело, их формулирование будет способствовать дальнейшему развитию этой области знания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Каравайкин А.В. Обнаружение и исследование информационных свойств электрического тока. Материалы III-й Международной научно-практической конференции. Торсионные поля и информационные взаимодействия. Москва. 15-16 сентября 2012 г. С. 65-73. <http://second-physics.ru/moscow2012/moscow2012.pdf>.
- [2] Каравайкин А.В. *Некоторые вопросы неэлектромагнитной кибернетики*. Наука, М., 2005. 288 с.
- [3] Каравайкин А.В. Обнаруженные эффекты интенсивного неэлектромагнитного воздействия на случайный процесс радиоактивного распада. Материалы 4-й Международной научно-практической конференции. Торсионные поля и информационные взаимодействия. Москва. 20-21 сентября 2014 г. С. 198-208. <http://www.second-physics.ru/moscow2014/moscow2014.pdf>.
- [4] Козырев Н.А. *Избранные труды*. ЛГУ, Л., 1991. 445 с.
- [5] Козырев Н.А. О возможности уменьшения массы и веса тел под воздействием активных свойств времени. <http://www.nkozyrev.ru/bd/053.php>.
- [6] А. Эйнштейн. *Собр. науч. тр.* Наука, М., 1967. 286 с.